

Список использованных источников

1. Петрушевская В.В. Аналитический обзор бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики и его роль в финансовой системе государства / В.В. Петрушевская // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2020. – № 19. – С. 168-180.

2. Шibaева М.В. Совершенствование системы управления развитием негосударственных некоммерческих организаций региона в сфере предоставления социальных услуг: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)»: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук / М.В. Шibaева. – Санкт-Петербург, 2014. – 22 с.

3. Бугаева А.А. Предпосылки создания и развития негосударственного сектора предоставления социальных услуг и его роль / А.А. Бугаева // Вестник науки и образования. – 2018. – Т. 1. – № 5(41). – С. 85-88.

4. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ // СПС КонсультантПлюс: Законодательство: Версия проф. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/.

УДК 33.339.16

DOI

МНОГОФОРМАТНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК БАЗИС РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ

**БАРКАЛОВА Н.А.,
старший преподаватель кафедры
коммерции и таможенного дела,
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье уточнены возможные модели создания благоприятной правовой и организационно-технической базы с целью дальнейшего стимулирования деловой активности участников торговли, создания конкурентной среды и создания комфортного потребительского климата для населения. Сформирован приоритетный ряд задач в исследуемой сфере с целью создания дополнительных рыночных механизмов, которые будут способствовать росту и развитию торговли в Российской Федерации с учетом прогнозируемых внешних и внутренних условий, эффективного использования их ресурсов и потенциала, в том числе за счет

дерегулирования, для обеспечения либерализации торговли и максимального высвобождения частной инициативы.

Ключевые слова: торговая деятельность, экономика, форматы торговли, предпринимательство, потребитель, производитель, предприниматель, рынок, государственная власть, многоформатность

MULTI-FORMAT TRADE AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF A COMFORTABLE CONSUMER ENVIRONMENT

**BARKALOVA N.A.,
senior lecture of the department of
Commerce and Customs,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article explains the possible models of creating a favorable legal and organizational and technical base with the aim of further stimulating the business activity of trade participants, creating a competitive environment and creating a comfortable consumer climate for the population. A number of tasks in this area have been identified with the aim of creating additional market mechanisms that will contribute to the growth and development of trade in the Russian Federation, taking into account the projected external and internal conditions, the effective use of their resources and potential, including through deregulation, to ensure the liberalization of trade and the maximum release of private initiatives

Keywords: trading activity, economy, trade formats, entrepreneurship, consumer, producer, entrepreneur, market, government, multiformat

Постановка задачи. Положение в сфере торговли как активного посредника между сферой производства и сферой конечного потребления определяется общеэкономической ситуацией в государстве, которая в значимой степени зависима от текущей мировой ситуации, изменений экспортно-импортных потоков, динамики курса национальной валюты и многого другого, что объясняет актуальность данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития структур торговли в различных экономических системах посвящены исследования значительного числа учёных, а также наличие богатой нормативно-правовой базы [1-3]. Среди них следует отметить работы, посвященные развитию предпринимательской деятельности и мотивации торговли: Акимова О.Е. [4], Аванесов Ю.А. [5], Бараненко С.П. [6], Брагин Л.А. [7], Валевиц Р.П. и Давыдова Г.А. [8], Волгин В.В. [9], Гордон М.П. и Карнаухов С.Б. [10], Гребнев А.И. [11] и др.

Актуальность. Несмотря на значительное внимание научного сообщества, уделяемое проблемам развития торговли в современных условиях, отметим, что дальнейшего исследования требуют форматы торговли в потребительской среде в рамках национальной системы государства.

Цель статьи: углубление практических задач и направлений развития торговли в разрезе потребительской среды.

Изложение основного материала исследования. Прошло 30 лет со дня Указа Президента Российской Федерации от 29 января 1992 г. № 65 «О свободе торговли» (Указ о свободе торговли). Если проанализировать результаты развития ритейла за последние 30 лет, то можно сделать соответствующие выводы: наши граждане стали потреблять не только намного больше, но и качественно другие товары. Увеличился как ассортимент товаров и услуг, так и удобство обслуживания коммерческих клиентов. Из года в год все больше и больше товаров становится доступными для широких масс, которые раньше мало кто мог себе позволить.

Появились новые привычные советскому и российскому потребителю форматы розничной торговли – современные торговые сети мирового уровня. Сегодня ассортимент наших магазинов мало чем отличается от магазинов других цивилизованных стран, чего никто не мог представить 30 лет назад, а качество обслуживания покупателей российских торговых компаний во многих случаях превосходит даже европейские и американские аналоги. Можно сказать, что торговля и гастрономия – одна из немногих отраслей, которые несравнимо улучшились с советских времен. Однако нам еще далеко до совершенства и подлинной многоформатности и разнообразия развитых стран, но между такой торговлей в 1930-1991 гг. и сегодня в торговле есть реальный разрыв.

Началом этого преобразования стал декрет о свободе торговли. Это можно назвать огромным шагом вперед, позволившим быстро преодолеть отсутствие очередей, специальных раздатчиков еды, грубость и подлость продавцов и забыть о мрачном однообразии и бедности всего, что связано с потребительским рынком. Свободная торговля позволила России создать современное производство продуктов питания и многих других товаров – от бытовой техники до автомобилей. Страна никогда не производила продукты питания и товары народного

потребления, как сегодня. Никогда ранее в стране не использовалась эта современная технология, которая сегодня применяется как в производстве товаров народного потребления, так и в управлении бизнес-процессами в торговле, производстве и логистике [1-3].

Рецепт восстановления очень прост. Необходимо изменить тенденцию, вызвавшую усиление административного давления на бизнес и вмешательство государства в экономику и рассмотреть каждый объект, а именно [5]:

1) потребитель (также во внутренних и локальных процедурах по справедливой цене, на приемлемых и удобных условиях, с выбором различных форматов торговли и розничных продавцов, т.е. на конкурентных условиях);

2) производитель – производство качественной продукции в любом количестве и на заказ (каждый производитель должен иметь возможность удобно, проактивно и выгодно реализовывать свои товары и гарантировать их в коммерческом формате или форматах, подходящих для данного производства);

3) субъект торговли является предпринимателем (субъект торговли профессионально связан с интересами потребителей и производителей и доводит до производителя пожелания и предпочтения потребителя).

Как и производитель, продавец выступает безоговорочным представителем потребителя. Следовательно, предприниматель должен быть свободен в создании, управлении и развитии своего бизнеса в качестве законного предпринимателя. Потребители должны иметь возможность покупать продукты, одежду, предметы домашнего обихода и готовую еду в зависимости от дохода, а также иметь возможность ходить в любое место в ресторанах быстрого питания, особенно в уличной еде, как в кафе, так и в ресторанах. Торговые рынки, ярмарки и другие формы малого бизнеса должны быть одинаково доступны [9].

Поэтому можно сказать, что данная модель представляет собой действительно комфортную пользовательскую среду, учитывая, что она является одной из основных целей государственных организаций всех уровней. Кроме того, приоритетными задачами являются: развитие торговли в различных формах (розничные сети, малые форматы торговли, электронная коммерция и другие формы); развитие продовольственной оптовой

торговли; развитие уличной торговли в городах; развитие торгового саморегулирования, самоорганизации и кооперации; дерегулирование торговли.

Развитие торговли означает открытие торговых компаний всех размеров (малых, средних, крупных) равных возможностей, расширение и ведение хозяйственной деятельности в стабильной среде, независимо от выбранного компанией типа торговли, имеет право подтверждать или уменьшать административный доход. Все формы коммерции, независимо от размера, считаются цивилизованными и имеют право на свободное развитие в рамках своих особенностей и уникальности, а также на естественное развитие без вмешательства государства по мере интенсификации экономической деятельности и изменения потребительских предпочтений.

Следует отметить, что различные компании заинтересованы в расширении торговой территории, так как это повышает конкуренцию, создает более благоприятные условия для потребителей и расширяет каналы сбыта для отечественных производителей. Государственные учреждения и органы местного самоуправления должны создавать прозрачную и стабильную среду только для ведения бизнеса в сфере торговли и помогать компаниям соблюдать применимые правила [4].

Иными словами, рынок (его участники) и в конечном счете потребители должны определить баланс и долю каждой розничной формы в общем объеме розничных продаж. Критерии благоприятной клиентской среды и эффективной коммерческой инфраструктуры, а также уровня деловой активности: количество торговых площадей всех типов (рынки, ярмарки) и коммерческая доступность (количество торговых площадей разных форматов на 1000 единиц) [7].

Экономическая активность населения – его способность удовлетворять основные потребности (бытовые, социальные, культурные и другие) в конкурентных условиях (с возможностью получения аналогичных деловых услуг), различные направления бизнеса и с достаточным комфортом. Доступность товаров для граждан измеряется двумя параметрами:

– физическим, отражающим возможность приобретения товаров в необходимом для комфортного проживания;

– реальным наличием таких товаров по определенным ценам в жилом массиве (физическая доступность).

Таким образом, экономическая доступность, отражающая возможность человека приобретать товары по ценам в количестве и ассортименте, необходимых для комфортной жизни относительно его фактического дохода, а также плотность торговой сети (количество людей, представляющих коммерческое предприятие любого формата) и количество коммерческих организаций (организаций и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих розничную торговлю – способствуют развитию комфортной потребительской среды.

На торговлю приходится наибольшая доля в производстве валового внутреннего продукта. На торговлю приходится более 11% налоговых платежей, около 18 % всего работающего населения России занято в торговле.

В современных условиях развитие торговой инфраструктуры является основным инструментом региональной экономики, доступным органам государственной власти Российской Федерации. Развитая торговая инфраструктура позволяет ограничить рост потребительских цен, стимулировать потребительский спрос (в частности, увеличение потребления свежих продуктов) и тем самым положительно повысить благосостояние потребителей за счет конкурентного механизма.

Однако конкурентный механизм хорошо работает при развитии всех форматов розничной торговли, а не только крупных форматов, которые в силу специфики организации логистики могут работать с крупными производителями продукции. Высокая доля (до 50% и более) сетей продовольственных магазинов в непосредственной близости от некоторых муниципалитетов, а также развитие рынков, ярмарок, магазинов и других форматов, затрагивающих средние и крупные компании, ухудшает конкурентную среду для розничной торговли [10].

Небольшая торговая компания играет важную роль как в экономике отрасли, так и в экономике страны. Малые предприятия играют важную экономическую и социальную роль, поскольку они являются каналом сбыта для мелких и средних производителей товаров народного потребления, особенно продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

Наличие относительно большого количества мелких компаний и их предпринимательская деятельность серьезно стимулируют развитие российского производства, что особенно важно с учетом отказа от импортозамещения на российском потребительском рынке.

Многоформатная коммерческая инфраструктура служит интересам потребителей и повышает удобство потребительской среды. Как правило, благодаря небольшим форматам розничной торговли потребитель может постоянно покупать свежие продукты и не ограничиваться покупкой продуктов с длительным сроком хранения.

Анализ состояния и развития коммерческой отрасли в Российской Федерации позволяет выделить следующие основные проблемы в сфере экономической деятельности, решение которых должно быть в первую очередь стратегически направлено на краткосрочную и среднесрочную перспективу:

1. Сложность обеспечения устойчивого развития отрасли из-за стагнации реальных доходов населения и повышенного потребительского спроса.

2. Торговая инфраструктура развита слабо:

- обеспеченность населения объектами торговли и индустриальными парками, что ниже, чем в развитых странах мира;
- недостаточно развитая местная торговая база (магазины);
- «поэтапная доступность», нестационарные и мобильные торговые объекты); недостаточное развитие рынков и ярмарок.

3. Недостаточное развитие инфраструктуры оптовой торговли продуктами питания:

- материально-техническая организация слабая;
- отсутствие современных продовольственных предприятий, распределительных центров и других объектов оптовой торговли.

4. Проблемы поддержки малого бизнеса в торговле:

- наличие административных препятствий в организации и управлении малыми торговыми предприятиями, особенно в открытии и эксплуатации стационарных и передвижных торговых объектов, организации ярмарок;

- высокая налоговая нагрузка, значительные затраты, связанные с управлением и проверкой малых промышленных предприятий;

- высокая стоимость аренды и покупки недвижимости и земли;
- отсутствие денег;
- высокая стоимость кредита;
- проблемы, связанные с технической связью; высокая стоимость устранения неполадок связи.

5. Недостаточная эффективность и профицит государственного экономического регулирования:

- различия в действующем правовом регулировании торговых отношений;
- чрезмерное регулирование отдельных аспектов экономической деятельности;
- недостатки в организации и осуществлении государственного и муниципального контроля (контроля) в сфере торговли;
- местные власти злоупотребляли своими полномочиями.

6. Привлекательность отдаленных и малонаселенных районов с низким спросом на коммерческую деятельность. Размещение торгово-ярмарочных объектов на территории для создания благоприятной среды для потребителей.

Торговля часто сосредоточена в районах с интенсивным движением. Эти места называются общественными местами. В первую очередь это относится к небольшим форматам розничной торговли, таким как стационарный и мобильный ритейл, ярмарки и ежегодные рынки. В то же время концентрация малых форм розничной торговли в местах с большим числом потребителей продукции и услуг является естественным явлением, что является единственно верной моделью их территориального размещения [6].

Ошибочно думать, что ярмарки привлекают покупателей рядом с аналогичными супермаркетами, гипермаркетами или автосалонами. Учитывая, что малые формы одного и того же товара не могут конкурировать с крупными торговыми сетями, малый бизнес предлагает покупателям другие товары и ассортименты – например, местные фрукты и овощи, которых нет на полках торговых сетей, или продукцию мелких производителей. Такой диверсифицированный ассортимент товаров и услуг создаст дополнительный поток покупателей вместо концентрации различных форм розничной торговли. Это, в свою очередь, повысит

коммерческие результаты всех розничных операторов, особенно розничных сетей.

Исполнительная власть и органы местного самоуправления должны разработать нормативные акты, которые оптимизируют негативное влияние размещения этих объектов и ярмарок на окружающую среду города, позволяя быстро развивать эти отрасли с минимальными затратами [9].

Количество посещаемых покупателями магазинов расширяется. Потребители вынужденно находят время, чтобы искать те самые выгодные предложения. Об этом свидетельствует рост посещаемости агрегаторов.

Особое внимание следует обратить на размещение государственных и коммунальных административных учреждений, организаций, а главное – на предоставление услуг населению. Эти организации и учреждения не нуждаются в наружной рекламе, визитках и других средствах для привлечения посетителей. Напротив, они являются аттракцией для клиентов или посетителей общепита. Поэтому их лучше размещать не на центральной улице, где расположены магазины и продовольственные магазины, а в других местах, что приведет к увеличению пассажиропотока в этих местах, которыми, в свою очередь, могут воспользоваться соседние коммерческие учреждения.

Торговля и внешний вид во многом определяют образ современного города. Это разумно и правильно, чтобы органы местного самоуправления уделяли внимание внешнему виду бизнеса. Однако решение вопроса об улучшении внешнего вида заведений розничной торговли и торговли в целом не должно ограничиваться нормативно-административной практикой. Это эволюционный процесс, основанный на благосостоянии, культурном уровне и местных традициях жителей региона.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, торговля на любой территории является неотъемлемой частью благоприятной потребительской среды. Когда дело доходит до городов, торговля во многом определяет внешний вид каждого города. Чем разнообразнее легальная торговля города, основанная на корпоративном праве предпринимателей, т.е. чем больше всевозможных торговых объектов, ярмарок, индულгенций и других отраслевых мероприятий, тем уютнее, богаче и красивее будет этот

город. И наоборот: чем однороднее торговля и потребление в городе, тем хуже и некомфортнее потребительский климат в городе.

Следует отметить, что транснациональные и международные торговые организации устанавливают высокие стандарты сотрудничества с потребителями, поставщиками и производителями, и местная торговля следует их примеру. Поэтому очень важно создать качественную и высокоэффективную национальную торговую сеть, а широкое представительство различных форм торговли значительно улучшит потребительскую среду в этой сфере. Наконец, важным фактором комфортной среды для пользователя является не только разнообразие, но и стабильность для пользователя.

Список использованных источников

1. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ [принят Гос. Думой 18 декабря 2009 г., одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 г.]: Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381 ФЗ.

2. О техническом регулировании [принят Гос. Думой 15 декабря 2002 г., одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 г.]: Федеральный закон от 27.12.2009 года № 184 ФЗ (в ред. от 20.07.2017).

3. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля [принят Гос. Думой 19 декабря 2008 г., одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 г.]: Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294 ФЗ

4. Акимова О.Е. Мотивы и стимулы в системе предпринимательской деятельности / О.Е. Акимова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2018. – № 9. – С. 94-105.

5. Аванесов Ю.А. Основы коммерции на рынке товаров и услуг: учебник для вузов / Ю.А. Аванесов, А.Н. Ключко, Е.В. Васькин. – М.: ТОО «Люкс-арт», 2017.

6. Бараненко С.П. Основы предпринимательства: учебное пособие / С.П. Бараненко. – М.: Центрполиграф, 2019. – 407 с.

7. Брагин Л.А. Организация коммерческой деятельности / Л.А. Брагин. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.

8. Валевиц Р.П. Экономика торгового предприятия / Р.П. Валевиц, Г.А. Давыдова. – М.: Высшая школа экономики, 2020. – 299 с.

9. Волгин В.В. Склад: организация, управление, логистика / В.В. Волгин. – М.: Изд. «Дашков и К», 2019. – 736 с.

10. Гордон М.П. Логистика товародвижения / М.П. Гордон, С.Б. Карнаухов. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2018. – 208 с.

11. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия / А.И. Гребнев. – М.: Экономика, 2019. – 362 с.

УДК 330.101.8:005.934

DOI

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА

БЕССАРАБОВ В.О.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
бухгалтерского учета,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена логическая модель интеграции механизма обеспечения экономической безопасности в стратегию развития предприятия на основе методов управленческого консалтинга, которую отличает совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных этапов по постановке цели и задач стратегии, выбору альтернативных вариантов ее реализации, детализации соответствующих мероприятий, а также мониторингу полученных количественных и качественных результатов.

Ключевые слова: консалтинг; управленческий консалтинг; предпринимательская деятельность; экономическая безопасность; механизм экономической безопасности; стратегия предприятия

MODEL OF INTEGRATION OF THE MECHANISM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY INTO THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF METHODS MANAGEMENT CONSULTING

BESSARABOV V.O.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of accounting
department,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes a logical model for integrating the mechanism of ensuring economic security into an enterprise development strategy based on